

OGAHIY POEZIYASIDA DIALEKTIZMLAR

Norboyeva I.D.

UrDPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti

"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15743281>

Ogahiy poeziyasidagi o'g'uz lahjasiga oid morfologik elementlar. Odatda, grammatik elementlar deganda, kelishik, egalik, ko'plik kategoriyalari affikslarining so'z o'zak-negiziga qo'llanilishida o'ziga xoslik, bir kelishik qo'shimchasi o'rnida ikkinchisining qo'llanilishi nazarda tutiladi. Badiiy asar tilida esa bunday elementlarning - shevalarga xos xususiyatlarning aks ettirilishi natijasida uning xalqchilligi ta'minlanadi.

Grammatik elementlarning bu turi adabiy tilning grammatik me'yorlaridan tashqarida bo'lgani uchun, kitobxon diqqatini tezda o'ziga jalb etadi, o'quvchiga g'ayritabiiy hodasadek tuyuladi. Shevaga xos grammatik elementlar (dialektizmlar) ayni shu g'ayritabiiyligi bilan estetik assotsiatsiyalarni paydo qiladi. Nutqning hududiy mansubligini osonlik bilan ta'kidlaydi.

Ogahiy poeziyasidashevalarga xos grammatik elementlar, ko'pincha, jo'nalish kelishigi qo'shimchasining turli variantlarda qo'llanishi, shuningdek, ba'zi sifatdoshlarda, fe'l turkumiga oid so'zlarda uchraydi.

Ogahiy g'azallarida jo'nalish kelishigi qo'shimchasining -a, -a, -ga, -ka, -g'a, -na shakllari juda ko'p uchraydi. Bulardan -a varianti qadimgi turkiy bo'lib, u hatto O'rxun yodnomalarida ham iste'molda bo'lgan: bodun - bodunuma (xalq - xalqimga). Ogahiy ijodida -a dan tashqari, jo'nalish kelishigining -na varianti ham qo'llanilganki, bu Navoiy asarlari uchun ham xosdir. Ogahiy poeziyasida hozirgi umumxalq tilidagi jo'nalish kelishigidagi -ga, -g'a, -qa, -ka, -a, -a, -na variantlarining deyarlik hammasi iste'molda bo'lgan. Jo'nalish kelishigining -a, -a affiksli formasi hozir ham j-lovchi o'zbek shevalarida ham uchraydi. Lekin bu forma, aslida, til tarixi ma'lumotlariga qaraganda, o'g'uz tillariga xosdir. Bulardan -a, -a, -na variantlari o'g'uz va qipchoq shevalari hamda Ogahiy she'riyati uchun ham xosdir:

Quchmoq erur beling hazin ko'nqluma muaddao, dedim, Yo 'qmu uyoting ushbu so 'z degali, beibo, dedim.

Ul nav' tamavvuj yana ko'z yoshima yetti - Kim, oshti boshimdin dema suv boshima yetti.

Ko'rgan kishi g'am bahrida amvoji balo der, Chinlarki alam zahrin ichib qoshima yetti.

Yolg'uz dema, ohim o'ti kuydirdi tanimni, Kul qildi ichim avvalu so'ng toshimayetti...

Ko'b so 'z demak o'lturdi mani, Ogahiy, o'ir,

Faryodki, til tiyg'i maning boshima yetti.

Hozirda o'g'uz lahjasining ayrim shevalarida, xuddi o'zbek mumtoz tilidagidek, jo'nalish kelishigining -na varianti ham qo'llaniladi. Bu qo'shimchani F. Abdullayev jo'nalish kelishigi affiksining egalik bilan turlangan varianti ekanligini ta'kidlaydi.

Mushkin qoshining hay 'ati ul chashmi jallod ustina, Qatlim uchun nas keltirur nun eltibon sod ustina.

Qilg'il tamosho qomati zebosi birla orazin,

Gar ko'rmasanggul bo'lg'oninpayvandshamshodustina.

Nozu adou g'amzasi qasdim qilurlar dam-badam, Vah, muncha ofatmu bo'lur bir odamizod ustina.

Ma'lumri, Xorazm o'g'uz (Hazorasp-Yangiariq), Sho'raxon, Qarnob, Namangan, Farg'ona, Pop, O'zgan-Jalolobod, O'sh, Qashqadaryo (qipchoq) shevalarida so'z o'zak-negizidan keyin tushum kelishigi qo'shimchasi '-i//-'i shaklida ishlatiladi. O'zbek tilining taraqqiyotida bu an'ananing Xorazm adabiy tili ta'sirida rivojlangan Oltin O'rda adabiy tilida, jumladan, Xorazmiyning «Muhabbatnoma»sida ham davom etganligini ko'rish mumkin (ko'nglumi, o'zumi). Ushbu holat Ogahiy poeziyasida iste'molda bo'lgan qarori, firori, kanori, nigori, uzori kabi so'zlar misolida ko'rish mumkin:

Toki ul oy hajrida sabru qarori ko'zloli, Emdi oning ishqi dardidin firori ko'zloli,

Bizdin ul andoqki ondin biz kanori ko'zloli, Ey ko'ngul, kelgil ikov bo'lub nigori ko'zloli, Sarvi qaddin istabon siymin uzori ko'zloli.

Xorazm o'g'uz va qipchoq shevalari, shuningdek, eski o'zbek tilida fe'lining o'tgan zamon sifatdoshi shakli va vazifasi bir xil ishlatiladi. Ogahiy poeziyasi tili bilan bu mushtarakni ta'minlashda -oli qo'shimchasi yordam beradi. Bu yuqoridagi misralardagi ajratib ko'rsatilgan ko'zloli so'zida ko'zga tashlanadi. -(a)li//-(a)li affiksli forma o'zbek tilida XV-XVII asrlar uchun xarakterli bo'lib, bu davrda buyruq-istak mayli 1-shaxs ko'plik ma'nosini ifodalashning asosiy formasi sifatida yodgorliklarda keng qo'llanilgan. Ushbu qo'shimcha Xorazmiyning «Muhabbatnoma»sida ham xuddi shu (baral'i, kelali) tarzda ishlatilgan. Xorazm va Movarounnahrda hukm surgan kitobiy-poetik til traditsiyasi davom ettirilganligi, shuning uchun ham unda qipchoq-o'g'uz tili elementlari mavjudligini inobatga oladigan bo'lsak, bu affiksning Ogahiy poeziyasida morfologik dialektal element sifatida ishtirok etganligi namoyon bo'ladi.

Sarvi ravon, etma bu dam bog'i nishiman, Nagisyuri, san dog'i maqom aylamagulshan, Bulbul iki minqoringi et noladan alkan, Der gullaringi bodi sabo sahni chamandan, Kim bog'a gezan ulyuzi gul, bargi tarimdur.

Til taridan ma'lumki, o'zbek tilining qarluq-xorazm adabiy tili qoraxoniylar davlati qulagandan keyin Xorazmda rivojlangan. Qarluq-xorazm adabiy tili mo'g'ullar istilosidan keyin bir-biriga yaqin ikkita adabiy tilning shakllanishiga sabab bo'ldi. Ulardan biri Oltin O'rda yoki Xorazm adabiy tilidir. Qarluq-xorazm guruhidagi adabiy til, N. A. Baskakovning fikricha, eski o'zbek tiliga asos bo'ldi. Qarluq-xorazm adabiy tilining yodgorligi sifatida Ahmad Yassaviyning «Devoni hikmati»ni, «Qissai Rabg'uziy» asari va Alining «Qissai Yusuf» dostonini ko'rsatish mumkin. Ali Yusuf va Zulayho haqidagi diniy-afsonaviy sujetni ijodiy qayta ishlab, unga dunyoviy ruh berib, o'g'uz dialekti xususiyatlari ustun bo'lgan adabiy tilda «Qissai Yusuf» dostonini yozadi. Asarda hozirgi-kelasi zamon fe'li uram (uraman), qilam (qilaman), achman (ochmayman) tarzida uchraydi.

Hozirgi-kelasi zamon fe'lining 1-shaxs bo'lishsiz formasi -man//-'man affiksi bilan hosil qilingan bo'lib, u eski o'zbek tilining barcha yozma yodgorliklarida uchraydi.

Navoiyning nazmiy asarlarida hozirgi-kelasi zamon fe'lining birinchi shaxs birlik bo'lishsiz formasi -man(am) formasi bilan yasaladi. Bu forma hozir turkman tiliga xos formadir. «Abushqa» lug'atida bu formaning ikkinchi shaxs birligi -man keltiriladi.

Dedi: dardimg'a gar davo korman,

Buyla zulm-e sena ravo korman.